

ISSIQLIK ALMASHINISH QURILMALARIDA ISSIQLIK ALMASHINISH JARAYONINI JADALLASHTIRISH USHLUBLARI.

Ma'sumov Mussoxon Ikromxon o'g'li

Namangan muhandislik texnologiya instituti, tayanch doktorant.

E-mail: masumovmussoxon3222771@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15043551>

Annotatsiya: Maqolada issiqlik almashinish jarayonlarini jadallashtirish ushlublari haqida ma'lumot berilgan. Passiv usul. Ushbu uslub asosida yaratilgan jadallashtirish elementlarini tahlil qilish, Aktiv uslub va aralash uslublar tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: regenerativ issiqlik almashinish qurilmalari, jadallashtirish, passiv usul, aktiv usul, sferik chuqurchalar, issiq yuza, oqim harakat tartibi, listlar orasidagi masofa, gaz havo oqimi.

Issiqlik energetikasi, kimyo, oziq-ovqat va neftni qayta ishlash sanoatlarida ishlab chiqarishning turli sohalari uchun jahon talablariga mos raqobatbardosh texnologiyalar, issiqlik almashinish qurilmalarining samarador konstruksiyalarini yaratishga alohida e'tibor berilmoqda. Energetika sohasidagi texnologiyalari qurilmalari samaradorligini oshirish maqsadida issiqlik almashinuvini jadallashtirishning samarali usullarini joriy etish orqali issiqlik almashinuvi yuzalarini takomillashtirish maqsadga muvofiqdir.

Issiqlik almashinish jarayonini jadallashtirish orqali: issiqlik almashinuvi sirtining birlik yuzasi orqali o'tkazilayotgan issiqlik miqdori ortadi va shunga mos ravishda issiqlik almashinuvi uskunaning og'irligi va o'lchov ko'rsatkichlari kamayadi; uzatiladigan issiqlik miqdori va uskunaning quvvati o'rtasida yanada qulay nisbatga erishiladi; energiya texnologiyalari qurilmalarining umumiy xususiyatlari yaxshilanadi. [1]

Gaz yoki suyuq agregat holatdagi issiqlik eltuvchilarning to'rtburchak kanal yoki quvurlardagi harakatlanishini o'ziga hos xususiyatlari bor. Tezligi o'zgarmas bo'lgan gaz yoki suyuqlikni kanal yoki quvur bo'ylab harakatini ko'rib chiqamiz. Gaz yoki suyuqlik to'rtburchak kanal yoki quvur bo'ylab oqa boshlashi bilan ishqalanish natijasida devorlar yaqinidagi oqim zarrachalari devorlarga yopishib qoladi. Natijada devorlar yaqinida tezlik nolgacha pasayadi. Oqim sarfi o'zgarmanligi sababli tezlik kanal kesimining o'rtasida ko'payadi. Bunda kanal devorlarida gidravlik chegaraviy qatlam hosil bo'ladi. Bu qatlamning qalinligi "δ" oqim bo'ylab ortadi. Tezlik ortishi bilan chegaraviy qatlamning qalinligi kattalashadi. Suyuqlikning qovushqoqligi ortishi bilan qatlamning qalinligi ham ortadi. Bu o'z navbatida suyuqlikdan qattiq jism sirtiga issiqlik berishni kamaytiradi. [2]

Suyuqlik kanal bo'ylab laminar harakatda bo'lganda hosil bo'lgan chegaraviy qatlam tufayli issiqlik almashinishi kam bo'ladi, turbulent harakat yuzaga kelishi bilan harakatlanmay qolgan suyuqlik zarrachalarining harakat tezligi ortishi tufayli chegaraviy qatlamning qalinligi kamayadi, natijada issiqlik almashinishi ortadi.

Issiqlik almashinish jarayonini jadallashtirishning turli usullari ishlab chiqilgan va turli darajada o'rganilgan, ulardan faqat ba'zilar sanoatda foydalanish darajasiga keltirilgan.

Issiqlik almashinish jarayonini jadallashtirishning quyidagi metodlari mavjud. [3]

Passiv uslub. Ushbu metodda chegaraviy qatlam va umumiy oqimni turbulentligini oshirish yo'llari quyidagi usullarda amalga oshiriladi. Yuzalarda sun'iy g'adir budirliklar hosil qilish, chegaraviy qatlam turbulizatorlari, oqimga gaz yoki qattiq jismlarni qo'shish, vintli qo'shimchalar o'rnatish, issiqlik almashinuvi yuzasining shaklini o'zgartirish, issiqlik tashuvchilarni tangensial yo'nalishda berish, qovurg'ali yuzalar, ikki tomonlama isitish kabilar kiradi.

Issiqlik almashinish yuzalarida uyurmali harakatni hosil qilish orqali turbulentlikni oshiruvchi elementlarni yuzaga o'rnatish yoki yuzalarni o'yib chuqurliklarni hosil qilish orqali ham issiqlik almashinish jarayonlarini jadallashtirishimiz mumkin. Ushbu usular orqali bir qancha olimlar tadqiqot ishlarini olib borishgan. Misol tariqasida issiqlik almashinish yuzasiga o'yish orqali yoki bo'rtib chiqadigan qilib: yarim sferik, ovalsimon, yurak ko'rinishidagi, bodomsimon, V-simon, slindrik, trapetsiya, halqasimon kabilardir. [4]

Aktiv uslub. Ushbu metodda umumiy oqim va chegaraviy qatlamga turli usullarda ta'sir o'tkaziladi. Quyida ularni ko'rib chiqamiz. Chegaraviy qatlamda so'rish va haydash jarayonlarini suniyy amalga oshirish, Mexnik ta'sir o'tkazish, elektromagnit, elektrostatik maydonlarni ta'sir ettirish.

Aralash uslub. Ushbu usulda yuqoridagi ikki usulni bitta qurilmada aralash holda jadallashtirishni amalga oshiriladi.

Issiqlik almashinish qurilmalarida issiqlik almashinish jarayonini jadallashtirish, energiya samaradorligini oshirish va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega. Qurilma dizaynini optimallashtirish, oqim parametrlarini boshqarish, issiqlik almashinish yuzasiga jadallashtirish elementlarini hosil qilish, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va optimal issiqlik tashuvchilardan foydalanish ushbu jarayonni jadallashtirishning asosiy usullaridir. Yuqorida ilmiy ishlarda ko'rib chiqilmagan oqim parametrlari va jadallashtirish elementlarining geometrik o'lchamlari va tadqiqotlarda ko'rib chiqilmagan turbulentslikni oshiruvchi elementlarni issiqlik almashinish yuzalarida qo'llashni tadqiq qilish va energiya samarador texnologiyalarni ishlab chiqish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи. Изд. 2-е, стереотип. М., "Энергия", 1977. -120 с
2. Халатов А.А., Борисов И.И., Шевцов С.В. Теплообмен и гидродинамика в полях центробежных массовых сил. Том 5 – Тепломассообмен и теплогидравлическая эффективность вихревых и закрученных потоков. – К.: Изд. Ин;та техничес; кой теплофизики НАН Украины, 2005. – 500 с.
3. Лаптев, А.Г. Методы интенсификации и моделирования тепломассообменных процессов: учебно-справочное пособие. – М.: «Теплотехник», 2011. – 335 с
4. Кесарев В.С., Козлов А.П. Конвективный теплообмен в полусферическом углублении при обтекании турбулизированным потоком. // Тепломассообмен - ММФ. Конвективный тепломассообмен: Тезисы докладов. -Минск: ИТМО АНБ, -т.1 -ч.1 -с.14-1